

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6090270>

Атаханова Гульнара Кадыровна

Учитель начальных классов

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АНГРЕН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 73 САНАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ
СКОЛИОЗОМ

Аннотация: В статье Атахановой Гульнары Кадыровны, учителя начальных классов школы – интерната №73 г. Ангрена рассматривается очень, актуальная се-годня тема «Работа над развитием речи в начальных классах».

Здесь предлагаются рекомендации по работе над развитием речи на уроках русского языка, читательской грамотности и других предметах. Работа

над правильным дыханием, работа над дикцией, работа над правильной постановкой ударения, работа над интонацией.

Так же приведены в пример интерактивные методы, которые я использую на уроках.

Всё, что Вам для этого нужно – внимательно прочитать, может быть дополнить полезной информацией.

«Работа над развитием речи в начальных классах».

I. Развитие речи – важная задача обучению языку.

Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Умение учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируется, в процессе овладения, через речь, проявляются также в речевой деятельности. Логически чёткая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика – показатель его умственного развития.

Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей мере определяют успех в учебной работе по всем предметам, в частности способствуют формированию полноценного навыка чтения и повышению орфографической грамотности.

В основу начального курса русского языка положено всестороннее развитие речи. Этой задаче подчинено изучение фонетики, морфологии, элементов лексики и синтаксиса.

Развитие речи – это принцип в работе, как по чтению, так и по правописанию. Работа над правильным произношением и выразительностью устной речи, над обогащением словаря, над точностью и правильным употреблением слова, над словосочетанием, предложением и связной речью, над орфографически-грамотным письмом – вот основное содержание уроков по развитию речи.

Развитие речи – учителю при работе по формированию связной речи учащихся следует уделять внимание не только развитию письменной речи с опорой на устные высказывания, но и специальным занятиям устной, успешность которых непосредственно связана с учётом мотивации речи.

Речь возникает из потребности высказаться, а высказывания человека порождается определёнными побуждениями. Наличие мотивации речи означает, что у школьника не только есть мысли и чувства, которые могут быть выражены им, но что ему хочется поделиться, т.е. у него имеется внутреннее побуждение к тому, чтобы высказать свои мысли и чувства.

Работа по развитию речи требует разнообразных приёмов и средств. В процессе занятий меняется учебная ситуация и мотивы речи. Чтобы дети говорили хорошо, живо эмоционально, интересно, чтобы стремились улучшить свою речь, надо «ввести учащегося в роль увлекательного рассказчика» умеющего передать замысел простыми словами.

Необходимо развивать творческое воображение детей, учить видеть картины и героев, о которых он читает, представлять себе те места, тех людей, о которых говорит или пишет.

Важное значение имеет целевая установка каждого самостоятельного высказывания ученика: нужно требовать от ребёнка рассказать так, чтобы слушатели поняли его мысль, представили себе описываемую картину, почувствовали бы его отношение к высказанному.

Учителю при работе по формированию связной речи учащихся следует уделять внимание не только письменной речи с опорой на устные высказывания, но и специальным занятиям устной, успешность которых непосредственно связана с учётом мотивации речи.

Речь возникает из потребности высказаться, а высказывания человека порождаются определёнными побуждениями. Эту сторону речевой деятельности психологи называют мотивацией речи.

В основе высказывания ребёнка должен лежать непосредственный речевой мотив, т.е. желание сообщить другим о своих впечатлениях, о виденном и пережитом.

Работа по развитию речи требует разнообразных приёмов и средств. В процессе занятий многократно меняются учебная ситуация и мотивы речи.

Важное значение имеет целевая установка каждого самостоятельного высказывания детей: нужно требовать от ученика рассказывать так, чтобы слушатели поняли его мысль, представили себе описываемую им картину, почувствовали бы его отношение к сказанному.

II. Требования к речи. Каждый связный устный ответ ученика является упражнением в устной речи и, следовательно, он должен отвечать требованиям к содержанию, построению и оформлению речевого высказывания. Внимание детей должно акцентироваться на сторонах рассказа, как логичность и связность изложения, полнота содержания. Правильность синтаксических конструкций, лексическое богатство. Надо всё время поощрять ребёнка к высказываниям, вызывать его на разговор, так как его монологическая речь ещё не развита. Ребёнок “понимает в окружающем больше, чем может передать словами”. Желая что-то рассказать, он торопится, перескакивает с одного сюжета на другой, из-за чего его изложение делается мало понятным. Сам ученик обычно не замечает своих ошибок. Он убеждён, что нашёл лучшие средства для выражения своих мыслей и чувств. Это происходит потому, что во внутренней речи все его положения были для него вполне достаточны и понятны.

Общими требованиями, предъявляемым к речи, должна отвечать, как устная, так и письменная. Учить содержательной, логичной, ясной и правильной речи необходимо ежедневно на всех уроках. При обучении связной речи необходимо давать детям минимум теоретических сведений, так как навыки и умения формируются успешнее, когда они осмыслены.

Учащиеся с первого класса постепенно знакомятся с требованиями, которые предъявляются к речи, в процессе выполнения различных упражнений осознают, что значит говорить на тему, раскрывать основную мысль, говорить по порядку, связно. Дети знакомятся с различными видами работ, в процессе выполнения которых строят разные виды высказываний. Необходимо помочь учащимся уяснить, что такое рассказ, описание, рассуждение, сказка; чем отличается описание предмета от описания картины или описания по наблюдениям; что отличает рассказ о том, что видел и наблюдал, от рассказа по картине или рассказа по наблюдениям. Все эти наблюдения дети получают только практическим путём в процессе выполнения тех или иных упражнений или заданий.

III. Работа над развитием речи на уроках русского языка.

Основа связной речи - предложение. Не может быть работы на уроке русского языка без работы над предложением. Начинается она с самых первых дней пребывания ребёнка в школе и продолжается на протяжении всех лет обучения.

Серьёзно способствуют развитию речи и мышлению учащихся письмо изложений и сочинений. Сочинения - один из наиболее сложных видов работы над речью детей. Ученики должны захотеть поделиться своими мыслями, поэтому надо приложить максимум усилий. Сначала я учу детей устно составлять небольшие рассказы.

Рисую на доске голову человека и в её контур помещаю изображения солнца, гор, моря и прошу угадать, о чём я думаю. К следующему уроку каждый приносит свой контур головы, и мы по очереди угадываем мысли каждого

Вывешиваю на доске рисунок с плачущим щенком и прошу ответить на вопрос: "Почему он плачет?"

Особое место на уроке русского языка занимает словарная работа. Я считаю, что если ребёнок ушёл из школы домой, имея в словарном запасе пару новых слов, то уже день прошёл не зря. Поэтому на каждом уроке ведётся работа с этимологическим или же толковым словарём. Обогащение словаря способствует развитию речи.

IV. Работа над развитием речи на уроках читательской грамотности.

Огромная роль в воспитании, образовании, развитии школьников отводится чтению. Чтение – это не только тот предмет, которым надо успешно овладеть ребенку, но и предмет, посредством которого он будет осваивать другие дисциплины. Поэтому одной из актуальных тем начальной школы является формирование навыков правильного, беглого, сознательного, выразительного чтения.

За последнее десятилетие произошли большие изменения в образовании. Появились вариативные системы обучения, организуются опытно–экспериментальные работы, касающиеся модернизации

образовательного процесса в начальной школе, совершенствуются содержание и структура образования.

Работа над правильным дыханием

При работе над техникой речи необходимо обращать внимание детей на правильное дыхание во время речи.

Объяснить детям необходимость правильного дыхания можно на примере звучащей речи. На уроке обучения грамоте по теме "Речь" даю прослушать аудио фрагмент со сбивчивой речью из-за неправильного дыхания. Задаю вопрос:

Приятно ли было слушать такую речь?

Почему?

Подвожу детей к выводу: во время речи необходимо правильно дышать. Даю пояснение, что значит - правильно дышать: незаметно для окружающих делать вдох, своевременно запастись воздухом, постепенно плавно выдыхать, равномерно расходуя воздух. Это необходимо, чтобы речь была плавной, понятной, без лишних пауз.

Будем учиться правильно делать вдох и плавно выдыхать во время речи.

Упражнение 1. Сели прямо, спинки выпрямили, головку подняли, улыбнулись. Правую ручку положили на верхнюю часть живота, почувствовали нижнюю часть ребер. Вдохнули. Плечи неподвижны, "работают" живот и грудная клетка. Плавно, не спеша выдохнули. Повторяем 3-4 раза.

Упражнение 2 Сели красиво, улыбнулись. Вдохнули. На выдохе считаем от одного до десяти. Слова произносим громко, красиво, особо выделяем гласные звуки.

Работа над дикцией

Для освоения речи ребенок должен уметь управлять мускулами своего речевого аппарата. В этом нам помогает артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика, которая длится 5 - 7 минут в начале каждого урока обучения грамоте, способствует выравниванию всех детей и оказывает большую помощь в дальнейшем на уроках чтения. Она помогает сделать речь более четкой и понятной. Работа над артикуляцией - это шаг к хорошей дикции.

Также при работе над дикцией помогает речевая гимнастика: произнесение определенных сочетаний звуков с четкой артикуляцией. Например:

ДИК ДЭК ДАК
БИК БЭК БАК
ТИК ТЭК ТАК
ПИК ПЭК ПАК

Чистоговорки – это стихотворные упражнения, направленные на развитие органов артикуляционного аппарата и помогающие отработке произношения какого – то одного или нескольких звуков при регулярном их повторении.

Ро – ру - ра - во дворе гуляет детвора.

Ша - ши - шо – в классе очень хорошо.

Такие простые чистоговорки любят сочинять сами дети.

Есть более сложные стихотворные чистоговорки несущие в себе еще и смысловую нагрузку.

Произносить чистоговорки целесообразно сначала медленно, чётко артикулируя каждый звук, словно говоришь глухому человеку, который умеет читать по губам. А затем темп следует увеличивать, но не снижая качества произношения. Можно проговаривать чистоговорки сначала шёпотом, стараясь при этом активно работать губами и языком, а затем – громко, с такой же активностью органов артикуляции. Или можно произносить текст вначале со сжатыми зубами, активизируя работу губ, а потом повторить фразы с разжатыми зубами.

Еще с большим удовольствием дети поют логопедические песенки. По сути, это те же самые чистоговорки, которые дети пропевают под музыку.

Самый распространенный вид работы над дикцией - **скороговорки**.

Вся прелесть скороговорки в том, что с первого раза её ни за что не проговоришь. Ведь по правилам игры скороговорку не читают, а повторяют со слуха, что гораздо труднее.

Скороговорки стихотворные полезные упражнения, которые способствуют улучшению звукопроизношения, дикции ребёнка, приучают быстро менять положение органов артикуляции при произношении трудных сочетаний звуков, помогают устранить нечёткое, словно с кашей во рту, произношение, а также превращает их в увлекательную игру, в словотворчество.

Чтобы научиться произносить скороговорку быстро и правильно, нужно делать это постепенно и следовать *нескольким правилам*.

- Научитесь произносить скороговорки медленно, но чётко, внятно и без запинок.

- Выучите скороговорку наизусть, при заучивании произносите её в обычном темпе.

- Научитесь произносить скороговорку быстро, постепенно увеличивая темп.

Кто хочет разговаривать,
Тот должен выговаривать
Всё правильно и внятно,
Чтоб было всем понятно.

Работа над правильной постановкой ударения.

Обязательно на каждом уроке учителю следует обращать внимание на слова, в которых дети испытывают трудности в постановке ударения. Можно завести словарь, в котором фиксировать такие слова по мере того, как они встречаются на уроках.

Для запоминания правильного произношения слов провожу такую работу: раздаю карточки со словами, произношение которых надо запомнить. Даю установку на запоминание. На следующий день детям предлагаются карточки с теми же словами, но ударение не обозначено. Дети ставят ударение. Обязательно проводится проверка. Можно работать в парах: дети проверяют друг друга. Через некоторое время, когда наберется достаточное кол-во слов проводится игра "Произнеси правильно". Можно соревноваться по рядам. За правильное произнесение каждого слова команда получает одно очко.

Всегда говорю детям: если сомневаетесь в произношении слова, обратитесь к орфоэпическому словарю.

Самое интересное - это работа над интонацией.

Огромную роль в речевом общении играет интонация. Без нее вообще не может быть устной речи. Мысли, чувства, настроение сознательно или непроизвольно передаются и с помощью интонационных средств (мелодики, логического ударения, пауз, тона, тембра голоса, темпа речи).

Уже на самых первых уроках обучения грамоте мы знакомим детей с особенностями разных видов интонации: повествовательной, вопросительной, восклицательной. Учимся произносить предложения с различной интонацией. Учимся воспринимать предложения на слух и, в зависимости от интонации, ставить нужный знак препинания.

Изучение пословиц и поговорок поможет пополнить словарный запас учеников, сохранить богатство русского языка, как величайшее наследие наших предков. Если наши дети будут владеть знаниями пословиц, то они смогут чаще употреблять их в своей речи, делая этим ее образной и яркой... Знакомство с ними в школе развивает мышление учащихся, прививает любовь к родному языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики, обогащает учащихся народной мудростью.

1.. Доскажи пословицу.

2.. Кто больше? (Вспомнить пословицы на определённую тему: о труде, книге, дружбе и т.д).

3. Соотнести пословицу и картинку.

4. Составить пословицу.

Одними из помощников образной и выразительной речи являются фразеологизмы. Фразеологизмы нельзя составить самому. Они, как и пословицы, придумывались народом и шлифовались веками, их нужно запоминать.

Задание: Замени фразеологические обороты словами-синонимами.

В час по чайной ложке (медленно)

Рукой подать (близко)

Повесить нос (грустить)

Задание: Восстанови фразеологизмы:

Купить ... в мешке

Пустить ... в огород

Делить шкуру неубитого ...

Вспомните и назовите фразеологизмы со словом «НОС»

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.

Не совать нос не в свое дело.

Остаться с носом...

Водить за нос - эта фраза пришла к нам из Средней Азии. Приезжих часто удивляет, как маленьким детям удается справляться с огромными верблюдами. Животное послушно следует за ребенком, ведущим его за веревку. Дело в том, что веревка продета через кольцо, находящееся у верблюда в носу. Тут уже хочешь, не хочешь – а приходится подчиняться! Если человек обманывает кого-нибудь или не исполняет обещанное, то о нем также говорят, что он «водит за нос».

Со 2 класса применяю интерактивные методы – «Ромашка Блума», «Гроздь винограда», «Фишбоун» (скелет рыбы). «Диаграмма Венна», «Фруктовый сад», «Снежный ком».

Используется на уроках русского языка при изучении «словарных слов»

- на уроках литературного чтения для составления характеристики герою.

- на уроках окружающего мира при изучении животных, растений, явлений природы и т.д

- на уроках математики позволяет не только развить творческие способности учащихся, но и помогает кратко обобщить изученное понятие, формирует навыки рефлексии.

На современном этапе развития общества, работая по традиционной системе обучения, каждый учитель начальных классов старается обновить содержание обучения и включает в свои уроки элементы современных технологий. Этого требует время.

На вопрос “Почему занялась этой проблемой?” отвечала бы так:

Во–первых, первая и основная проблема, языковой барьер. В 1-е классы поступают дети не говорящие и не понимающие русского языка. В семье общаются на том языке, какой национальности является сам ученик.

Во–вторых, в наш век научно–технического прогресса, где господствуют телевидение, компьютеры, сотовые телефоны и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению.

Но не только дети не читают, не читают и взрослые. Необходимо объединение всех сил, чтобы остановить “деградацию” детей, ибо давно известно: когда человек перестает читать, он перестает думать”.

В–третьих, в классах много так называемых “детей риска”.

Экологическая, социальная напряженность, характеризующая переходный период развития нашей страны, снижение показателей социальной защищенности и здоровья детей ведут к увеличению в составе детского населения доли детей риска.

V. Обобщение

Обобщая все вышесказанное, можно сделать выводы, что ежедневные небольшие упражнения с использованием интерактивных методов, внесут существенный вклад в формирование правильной речи у наших учеников.

«Виды методов и приемов и их применение на практике».

Что такое интерактивные методы обучения?

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия «учитель = ученик», «ученик = ученик», «ученик = класс», «группа = группа». То есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя

друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы детей.

Задачи интерактивных методов обучения:

* научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного решения ситуации.

* научить работать в команде, уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой точке зрения.

* научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты.

Классификация методов обучения и их практическое применение.

Методы классифицируют по разным признакам:

- по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, эвристические и пр.;

- по степени активности педагога и учащихся: активные и пассивные;

- по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические;

- по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы формирования ЗУН на практике, методы получения новых знаний методы проверки и оценивания.

В процессе обучения педагог может выбирать как один метод (или прием), и/или использовать комбинацию нескольких. Каждый метод обучения содержит в себе набор приемов, которые помогают наиболее эффективно реализовать метод на практике.

Существует множество приемов обучения, применяемых на современном уроке. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

1. «Мозговой штурм»

Хороший прием для поиска новых идей. Повышает активность школьников на уроке, так как в работу включаются все ученики. При его применении реализуются деятельностный и личностно-ориентированный подходы. Этот прием хорош тем, что его можно применять на многих этапах урока.

Этапы проведения мозговой атаки на уроке

- Создание банка идей. Примерное время проведения 10 – 15 минут. На этом этапе происходит наработка возможных решений. Чем их больше, тем лучше. Важно, чтобы учащиеся не боялись высказывать свои мысли, даже если они кажутся невероятными, фантастичными. Критика и комментирование не допускаются. Все предложения фиксируются учителем на доске. Дети должны знать, что каждый из них может и должен внести свой вклад в создание банка идей.

- Анализ идей. Он занимает основное время урока. Происходит коллективное обсуждение, анализ и критика всех предложений. Желательно в каждой идее найти что-то положительное, значимое, и рассмотреть возможность ее применения в иных условиях. Возможно, для этого нужно будет ее немного подкорректировать, усовершенствовать.

- Обработка результатов. Данный этап можно провести на отдельном уроке. Из всех предложенных и рассмотренных идей выбирается самая интересная и практичная.

Рекомендации

- Для применения мозгового штурма необходимо подбирать темы и задачи, которые интересны детям и способны развивать их исследовательский потенциал. Для этого важно, чтобы проблема имела большое количество возможных решений. Таким образом, появляются новые подходы к изучению темы.

- Специалисты отмечают, что при работе с детьми, особенно младшими школьниками, они могут дружно повторять одну и ту же мысль, перефразируя ее по-своему. Нужно направить их в нужное русло, попросить предложить что-то свое.

- В случае если учащиеся не проявляют активности, можно обратиться к кому-то из них лично. Желательно для этой цели выбрать наиболее активного ребенка.

- Причинами неудачи применения метода мозгового штурма на уроке может быть либо то, что тема детям не интересна, либо то, что они боятся проявлять активность.

Преимущества

Использование метода мозгового штурма имеет ряд преимуществ. Он способствует развитию:

- творческого и аналитического мышления;

- коммуникативных навыков. Дети учатся не только высказывать свои мысли, формулируя их четко и ясно, но и слушать своих одноклассников, не перебивая их и стараясь максимально вникнуть в смысл их идеи;
- фантазии и воображения;
- навыки позитивной, адекватной критики — дети учатся высказывать свое мнение и принимать мнение других.

Еще одним достоинством данного метода является отсутствие необходимости предварительной подготовки от коллектива.

2. «Снежный ком».

Сущность метода

Данный метод направлен на формирование у учеников навыков принятия проблемы, совместного решения проблем, обобщения и систематизации мнений окружающих.

Кроме того, метод особенно эффективен в работе с учащимися, у которых слабо развиты коммуникативные навыки, и побуждает их высказывать свое мнение сначала в условиях парной работы, а затем в работе больших групп.

Алгоритм реализации метода

1. Формулируется вопрос или описывается определенная ситуация.
2. Ученики самостоятельно записывают свои мысли, мнения и/или предложения, касающиеся данного вопроса/ситуации.
3. Ученики группируются парами и сопоставляют свои ответы, обсуждают свои позиции и стремятся к достижению согласованности или компромисса по вопросу/ситуации.
4. Ученики увеличивают состав групп до численности не менее четырех человек и совершают ту же процедуру, достигая следующей согласованной позиции и письменно фиксируя результаты работы.
5. Далее, группы объединяются, их численность достигает восьми человек и процесс повторяется. Достигается следующая согласованная позиция.
6. В связи с увеличением численности групп возникает необходимость координации работы и распределения полномочий внутри группы: представителя/координатора, хронометриста, распределителя ресурсов, секретаря и т.п.

7. Завершающий этап. Обсуждение и обоснование финальной позиции класса.

8. Мнение любого ученика, решительно возражающего против согласованной позиции и полагающего, что его мнение не было учтено в достаточной мере, должно быть записано.

9. После выполнения задания необходимо проведение опроса, с целью определения не только приобретенного учениками объема знания и понимания, но и установления используемых учениками навыков, методов в процессе решения проблем, способов достижения согласованности.

3. Гроздь винограда»

В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Также можно изобразить это прием в виде «грозди». Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. Этот прием хорошо использовать для решения какой-то проблемы на этапе закрепления материала при систематизации (повторения), при работе с текстом, при повторении в начале урока, при введении в тему, при контроле.

Достоинства и результаты применения приема

Применение кластера имеет следующие достоинства:

- он позволяет охватить большой объем информации;
- вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно;
- дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, высказать неверное суждение.

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения:

- умение ставить вопросы;
- выделять главное;
- устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения;
- переходить от частных к общему, понимая проблему в целом;
- сравнивать и анализировать;
- проводить аналогии.

Что дает применение метода кластера на уроках детям? Прием кластера развивает системное мышление, учит детей систематизировать не только учебный материал, но и свои оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое мнение, сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных знаний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, способности к творческой переработке информации.

Выводы. Уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В целом нетрадиционные технологии, используемые в образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дарят им ощущение творческой свободы.

4. « Фишбоун».

Схемы Фишбоун дают возможность:

1. организовать работу участников в парах или группах;
2. развивать критическое мышление;
3. визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями;
4. ранжировать факторы по степени их значимости.

Этот прием может быть использован в качестве отдельно применяемого методического приема для анализа какой-нибудь ситуации, либо выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего его применять во время урока обобщения и систематизации знаний. Работу по заполнению схемы можно проводить в индивидуальной или групповой форме. Целесообразно в конце урока представить результат работы в виде презентации. Чем еще хорош этот прием? Он позволяет «разбить» общую проблемную тему на ряд причин и аргументов. Визуально «кость» может располагаться как горизонтально, так и вертикально. В «голове» лежит проблема, которую необходимо решить. Затем по бокам причины и факты и в конце в «хвосте» - вывод.

Это графическая техника представления информации, что позволяет образно продемонстрировать ход анализа какого-либо явления (правила) через выделение проблемы, выяснение её причин и подтверждающих фактов, формулировку вывода по вопросу. Именно через зрительные образы ребёнок быстрее запоминает любую информацию

5.«Фруктовыйсад»

Учителю (классному руководителю) результаты применения метода позволят лучше понять класс и каждого ученика.

Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в образовательном процессе.

Продолжительность проведения+4 мин

Необходимые материалы (канцелярские товары и др.), которые понадобятся для успешного проведения метода

Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов, фломастеры, плакат, скотч.

Предварительная подготовка (если требуется)

Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево».

Подробная технология проведения

Учитель предлагает обучающимся попробовать более четко определить, что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение учителей и одноклассников и т.д.

Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча прикрепляют фрукты к ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, учитель озвучивает их.

6. «Ромашка Блума»

1. **Простые вопросы** — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-

то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". Вопрос следует начать со слова - *назови ...*

2. *Уточняющие вопросы.* Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты говоришь, что...?", "Если я правильно понял, то ...?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о ...?". Целью этих вопросов является предоставление ученику возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумеваемой. Вопрос следует начать со слова – *объясни ...*

3. *Интерпретационные (объясняющие) вопросы.* Обычно начинаются со слова "Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности.

4. *Творческие вопросы.* Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?". Вопрос следует начать со слова – *придумай....*

5. *Практические вопросы.* Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", "Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?". Вопрос следует начать со слова – *предложи....*

6. *Оценочные вопросы.* Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д. Вопрос следует начать со слова – *поделись...*

7. Диаграмма Эйдера-Венна – это графический способ, с помощью которого можно выявить общее в сравниваемых областях, подчеркнуть различия и обобщить знания по выбранной теме.

Алгоритм работы с приемом «Диаграмма Эйлера -Венна»

1. На уроке выявляются два или более понятий, терминов, явлений, которые нужно сравнить.
2. Ученики рисуют кольца и заполняют графы.
3. На этапе осмысления (закрепления материала) происходит обсуждение составленных диаграмм (в парах, в группах).

Уже сейчас я могу смело утверждать, что учащимся интересно работать с «Диаграммой Эйлера -Венна». Они быстро и легко находят различия и обобщают знания по выбранной теме. Каждый из них является исследователем, а это нравится, как сильным, так и слабым ученикам. Это помогает вырабатывать умение искать, выбирать, систематизировать, анализировать и предлагать на суд товарищей выбранное и обдуманное решение, отстаивать свое мнение и с помощью товарищей, находить новые и интересные варианты ответов. Использование этого приема внесло в работу элемент творчества, повысило интерес к изучаемым темам, что подтвердило правильность моего выбора. Ведь данный прием направлен на развитие ученика, основными показателями которого являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений.

ИСТОЧНИКИ:

1. Информация с ресурсов «Академия педагогического мастерства»
[http: // www.pedacadem.ru articles](http://www.pedacadem.ru/articles)
2. Львов, М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития / М.Р. Львов. - М.: Просвещение, 1995.
3. Речь.: Книга для учителя / Под редакцией Т.А. Ладыженской. - М.: Педагогика, 1990